
100 ЛЕТ СССР: ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ

СССР: ПРИРОДА, ПРИЧИНЫ РОЖДЕНИЯ И УХОДА¹

Бузгалин Александр Владимирович
— д.э.н., профессор, директор Центра
современных марксистских исследо-
ваний философского факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова

Аннотация. В статье кратко синтезируются основные разработки автора по проблемам природы, потенциала, противоречий, причин рождения и ухода с исторической арены Советского Союза, написанные на протяжении последних лет. Автор систематизирует основные трактовки природы

СССР и развивает, дополнительно аргументируя, свою гипотезу «мутантного социализма».

Ключевые слова. СССР, социализм, мутантный социализм, социальное творчество, отчуждение, бюрократия.

USSR: NATURE, REASONS FOR BIRTH AND CARE

Buzgalin Alexander Vladimirovich,
Doctor of Economics, Professor, Director of the Center for Modern Marxist Studies
of the Faculty of Philosophy of Lomonosov Moscow State University

Annotation. The article briefly synthesizes the author's main developments on the problems of nature, potential, contradictions, causes of birth and departure from the historical arena of the Soviet Union, written over the past years. The author systematizes the main interpretations of the nature of the USSR and develops, additionally arguing, his hypothesis of "mutant socialism".

Keywords. USSR, socialism, mutant socialism, social creativity, alienation, bureaucracy.

DOI: 10.5281/zenodo.7452171

Тема рождения и ухода с исторической арены СССР вот уже три десятилетия не оставляет равнодушными самый широкий круг исследователей. Историки и социальные философы, экономисты и политологи ведут дискуссии о причинах едва ли крупнейшего в новейшей истории социального события – появления и развития на протяжении 70 лет с распространением на треть земного шара и проникновением вглубь социальной ткани качественно новых отношений – ростков «царства свободы» [61; 41, с. 386-387], коммунизма. Авторы отдали много сил и времени работе над этой проблемой, находясь в постоянном диалоге со своими коллегами [3; 9; 21; 22; 23; 63]. Немало

¹ Данный текст включает как новые, написанные специально для данной статьи, фрагменты, так и фрагменты ряда ранее опубликованных работ авторов по теме природы, генезиса и ухода СССР. Их перечень дан в библиографии.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 21-010-43007\21.

на эту тему писал и журнал «Альтернативы» [29; 20; 24; 25; 54; 51; 53; 1; 45; 32; 16; 17; 62; 49; 55; 46; 35; 42], издаваемый нами совместно с коллегами уже более 30 лет.

Многое уже сказано. И поэтому в данном тексте мы в меру сил аргументируем только три основных тезиса.

Первый. *Причины рождения и ухода с исторической арены СССР и большинства стран Мировой социалистической системы (МСС) имеют одно и то же основание.*

Мировые практики движения к качественно новому обществу начались в условиях наличия в мире минимально-необходимых предпосылок для его рождения и в социальном пространстве-времени наибольшего обострения противоречий этого мира (в Российской империи), а не там, где уровень развития этих предпосылок был на тот момент (начало XX века) максимален. Отсюда неизбежность слабости и мутаций вновь рождённого общества и высокая вероятность его гибели.

Второй тезис. В *таких условиях* и в силу названных обстоятельств победы и поражения социалистической линии в истории XX века вообще и в СССР, в частности, в определяющей степени зависели от соотношения внутренних факторов – социально-творческих сил, строивших и развивавших социализм, и сил, консервировавших и интенсифицировавших прошлое, отношения социального отчуждения. Внешний фактор в данном тексте мы лишь упомянем.

Третий тезис. *Распад СССР и образование на этом пространстве новых государств, т. е. то, что в настоящее время часто оценивается как геополитическая катастрофа, является следствием более глубоких противоречий, имеющих не геополитический, а социально-экономический или даже политико-экономический характер.* СССР как единое государство развивался в XX веке не как империя, а как союз народов. Как таковой он мог развиваться только в той мере, в какой в нашей стране существовали и развивались социалистические общественные отношения и институты. Сохранение пространственной целостности страны было возможно только путём глубокого реформирования и усиления социалистических начал. Включение в неолиберальную глобальную капиталистическую систему могло идти только при условии геополитической дезинтеграции страны, а именно на такое включение была ориентирована (в силу и объективных, и субъективных причин) «элита» (о её социально-классовой сущности – ниже), сосредотачивавшая в 1980-х гг. в своих руках основные каналы экономико-политической и идеологической власти.

Но этот текст будет посвящён не столько проблеме дезинтеграции СССР (хотя эта – геополитэкономическая – постановка вопроса будет затронута в тексте), сколько проблеме генезиса, природы и завершения в Советском Союзе и большинстве стран Мировой социалистической системы (МСС) практик, которые получили имя «реальный социализм».

Природа и причины ухода СССР: к систематизации основных подходов

Прежде чем перейти к предмету нашего исследования, укажем на теоретические основания данного текста и кратко охарактеризуем пространство исследований заявленной проблемы нашими предшественниками – и коллегами, и оппонентами.

В своём исследовании мы будем опираться на методологию и теорию современного марксизма и, в частности, постсоветской школы критического марксизма. Что же касается степени разработки проблемы другими направлениями, то мы предлагаем читателю лишь авторскую систематизацию позиций и укажем некоторые ключевые имена, представляющие основные из групп взглядов на проблему природы СССР и причин его ухода. Эта ограниченность обзора обусловлена тем, что сколько-нибудь полный перечень всех подлежащих систематизации работ занял бы объём книги, причём немалого формата.

Критерием для выделения основных групп взглядов будет ответ на ключевой вопрос социальной истории – о признании/отрицании общественного прогресса и, в частности, возможности и пути перехода к социализму. Следствием ответа на этот вопрос и становится характеристика места СССР в этом измерении с поправкой на меру догматизации либеральных, марксистских или иных теорий.

Рисунок 1. Спектр основных позиций по вопросу о природе СССР

Одним из парадоксов этой систематизации станет то, что авторы крайних взглядов («СССР – это империя зла» и «СССР – это передовое социалистическое общество») методологически окажутся близки друг к другу. Используя образ одного из наших учителей, – профессора Николая Цаголова – мы можем сказать, что сторонники эти двух противоположных взглядов сталкиваются в одной точке, но пятясь друг к другу

спинами. В пространстве между ними располагается широкий спектр иных взглядов, основные из которых отражены на рисунке (см. рис. 1).

Крайне правая позиция в основе своей методологии содержит тезис о либерально-капиталистической системе как высшей, единственно эффективной и демократичной и потому последней ступени исторического развития. Наиболее завершённый вид эта позиция приобрела в не самой глубокой, но в своё время крайне популярной книге Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории» [65, 66]. Исходя из этой методологии, СССР и МСС – случайность исторической эволюции, некий зигзаг истории, причины появления которого сугубо субъективны (в качестве таковых рассматриваются особые личностные черты Владимира Ульянова, происки спецслужб, масонские заговоры и т. п., причём всё это – в академических научных работах). Согласно взглядам этой группы авторов, уход СССР с исторической арены был всего лишь вопросом времени, ибо эта система возникла и существовала случайно, будучи в принципе, от рождения нежизнеспособной, тупиковой [60].

Промежуточное положение занимают авторы, рассматривающие СССР как некоторое противоречивое явление, закономерно порождённое противоречиями капитализма XX века, но не являющееся социалистическим. Это может быть квалификация социального строя СССР как политарного [50], государственно-капиталистического [64] и т. п. С точки зрения последних, политарный строй (или государственный капитализм) в силу своих внутренних противоречий (прежде всего – неэффективности и асоциальности власти бюрократии, оторванной от интересов трудящихся) должен был раньше или позже закончиться трансформацией государственно-капиталистической бюрократии в класс частных собственников капитала.

Далее следует группа авторов, рассматривающих СССР как начальный этап рождения *пост*-капиталистического общества, обременённого глубокими внутренними противоречиями вследствие недостаточности объективных предпосылок для продвижения по пути к коммунизму и наличия негативных политических трендов (наиболее известный вариант – теория рабочего государства с бюрократическими извращениями Льва Троцкого [57]). В отличие от своих коллег-оппонентов «госкаповцев», Троцкий и его единомышленники отмечали в СССР ряд черт рождающегося социализма, но, соглашаясь с критиками СССР относительно господства бюрократии, намеренной раньше или позже трансформировать свою государственную власть в частную собственность, считали вырождение и гибель такой системы неизбежной, если она не будет трансформирована в социалистическую.

Закрывает этот круг позиция, прямо противоположная либеральной: взгляды более или менее догматически мыслящих марксистов, утверждающих, что в СССР было построено социалистическое общество (раннее или развитое – вариации многообразны), являющееся самым передовым и прогрессивным в мире, а причиной его ухода с исторической арены стал субъективный фактор – предательство отдельных партийно-

государственных деятелей, интенсифицированное внешним давлением. Как мы видим, методологически эта позиция является зеркальным отражением взглядов их либеральных оппонентов.

Этим подходам авторы данного текста противопоставляет, *во-первых*, современный диалектико-исторический метод, акцентирующий противоречия, причём как источник не только развития, но и регресса. Последний является следствием неспособности социально-творческого субъекта (общественных сил, творящих историю) разрешать общественные противоречия, создавать экономические, социальные, политические и культурные формы, обеспечивающие познание и общественное действие (революции, реформы и т. п.), адекватное закономерностям прогресса. Такая позиция, подчеркнём, отличает наш подход от большинства современных обществоведов, которые просто игнорируют проблемы методологии, реализуя *de facto* либо методологию позитивизма, либо (бессознательно или не в полной мере сознательно) постмодернистские установки деконструкции «больших нарративов» (в частности, «нарратива» прогресса [30; 31; 59]) и замещая постановку фундаментальных социальных проблем узкотематическими исследованиями – некими осколками распавшейся мозаики социо-исторического процесса.

Во-вторых, мы в данном тексте ставим в центр внимания социально-политические проблемы рождения и ухода СССР, акцентируя прежде всего вопрос о социальных акторах, чьё действие (или бездействие) стало причиной того, что имевшиеся минимальные объективные предпосылки развития по социалистической траектории реализовывались на протяжении 70 лет советской истории крайне противоречиво и в конечном счёте так и не привели к упрочению новых общественных отношений.

Путь в «царство свободы», или красная линия истории: методолого-теоретическая интерпретация

Как легко понять из предшествующих методологических ремарок, авторы, развивая современную марксистскую теорию [43; 44; 16], исходят из того, что (1) социальный прогресс существует и (2) его критерием является свободное гармоничное развитие личности в ассоциированной творческой деятельности. Далее, мы исходим из того, что (3) движение по пути прогресса есть объективная закономерность истории, которая, однако, имеет и свою противоположную сторону – регресс и (4) реализуется историческим субъектом. Этот исторический субъект, в свою очередь, может (5) содействовать, а может и противодействовать социальному прогрессу.

На переломных этапах истории, характерных для смены общественно-экономических формаций, роль социального актора, творящего историю, максимально велика. Причина проста: в эти – переходные – исторические эпохи, когда старая общественная система ещё не исчерпала весь потенциал своего прогрессивного развития, а новая ещё не имеет в полной мере развитых предпосылок для своей победы (когда,

иными словами, переход к новой общественной системе уже возможен, но ещё не необходим), и объективная социально-экономическая детерминация ослаблена.

В европейской истории таким был период с XVI по XIX века (а где-то – вплоть до XX века), когда уход с исторической арены старой (феодальной) системы и победа новой (буржуазной) были возможны, но не необходимы (необходимость рождения капитализма формировалась по мере развития индустриализации). Соответственно, в Европе на протяжении этих столетий прогресс (буржуазные реформы и революции) сменялся регрессом (реставрации, феодальная реакция) и снова прогрессом, причём в ряде стран – не раз.

Нечто подобное началось в мире и с XX века, когда возникли первые минимальные объективные предпосылки генезиса нового общества – социализма, являющегося, в соответствии с классической марксистской теорией, началом развития новой общественной системы – коммунизма, «царства свободы». Развитая индустрия, генерирующая процесс реального обобществления, во-первых; промышленный пролетариат, соединённый в коллективы не только процессом производства, но и своими классовыми организациями (профсоюзы, социал-демократические и коммунистические партии), во-вторых; социалистическая теория и критически-реалистическая культура, в-третьих, – таковы минимально необходимые предпосылки для первых попыток свершения социалистически-ориентированных реформ и революций.

И они свершаются на протяжении XX века в России, Германии, Венгрии, Испании, Китае, Вьетнаме, Кубе, Чили и т. д., приводя (как и первые буржуазно-ориентированные реформы и революции XVI – XVIII веков, начинавшиеся в доиндустриальную эпоху) в большинстве случаев к поражениям, и лишь в редких случаях – к победе. Впрочем, реформы, в отличие от революций, в XX веке побеждали гораздо чаще.

На описываемом нами этапе движение по социалистическому пути становится *только возможным*, ибо капитализм ещё не исчерпал до конца свой потенциал, но развиваться может уже исключительно при условии использования элементов социализма (таких, как частичная общедоступность базовых благ, например, среднего образования, перераспределение части прибыли от буржуа к пролетариям, в частности, через прогрессивный подоходный налог, частичное общественное регулирование остающейся в основе рыночной экономики и др.).

Необходимым переход к «царству свободы» становится лишь по мере становления качественно новой системы производительных сил – автоматизированного производства, в котором человек занят преимущественно творческой деятельностью (в настоящее время об этом пишут как об «умном» производстве, позволяющем человеку выполнять не-машинизируемые [58] функции), включаясь в деятельность прежде всего в таких сферах как образование (для всех и через всю жизнь), здравоохранение, высокотехнологичное материальное производство, наука, искусство, социальная работа, решение экологических и иных глобальных проблем... Этот уровень развития

производительных сил становится реальностью только в последнее время, да и то лишь в некоторых подпространствах мировой капиталистической системы.

Закономерно возникает вопрос: почему же тогда на предшествующем этапе, когда предпосылки социализма были минимальны, социалистические общества рождались, а сегодня, когда эти предпосылки стали более развиты, общества «реального социализма» ушли с исторической арены?

Ответ на этот вопрос мы предложим ниже, а сейчас ограничимся важной ремаркой: реальный социализм и, прежде всего, СССР ушёл в будущее. Почему и что это значит – опять же ниже.

Продолжим наши методологические размышления.

Мы далее будем опираться на подход к мировому историческому процессу XX-XXI веков как эпохе *неравномерной во времени и в пространстве трансформации огромной эпохи, которую Маркс и Энгельс называли «царством необходимости» в направлении рождения «царства свободы»*, трансформации, включающей как периоды ускоренного, революционного движения в этом направлении, так и попятного, реверсивного движения, периоды регресса.

Такой подход служит для автора основанием для следующего положения (его доказательству мы с А. И. Колгановым посвятили немало предшествующих работ, опирающихся на диалог с нашими учителями и коллегами, в частности, двухтомник «Глобальный капитал»): *трансформация «царства необходимости» в «царство свободы» — это длительный, неравномерный во времени и пространстве (намеренно повторим это) интернациональный процесс*. С того момента, когда в обществе начинает доминировать (определять ход и содержание прогресса) система отношений, снимающих отношения отчуждения, мы можем говорить о начале социализма как исходной стадии рождающегося «царства свободы», коммунизма.

Данное трактовка категории социализм критически снимает и развивает традиционное линейное понимание социализма как исключительно первой стадии коммунистической общественно-экономической формации (ортодоксальный марксизм) или не более чем системы ценностей, которые могут частично реализоваться в рамках «постклассического» буржуазного общества путём реформ (социал-демократия).

В данном случае и коммунизм, и социализм как его первая фаза получают определённую не столько как новая общественно-экономическая формация, идущая на смену капиталистической, сколько как качественно новая эпоха, идущая на смену всей общественно-экономической формации, всем стадиям социально-экономического отчуждения (формациям) как бы мы их не характеризовали (у Маркса, напомним, выделяются античный, азиатский, феодальный и капиталистический; в советских учебниках – первобытно-общинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический, коммунистический; первый вариант мы считаем более близким к истине).

Коммунизм – это уже не новая общественно-экономическая формация, а новое

качество истории, лежащее «по ту сторону собственно материального производства» (Маркс), «постэкономическое» в определении ряда современных авторов (Д. Белл, В. Иноземцев, С. Бодрунов и др.) общество. Главная его определённая, однако, состоит не в том, что оно «постэкономическое», а в том, что *коммунизм, «царства свободы» становится эпохой снятия всей системы отношений экономического, социального, политико-идеологического и духовного отчуждения.*

Если мы поднимаемся до взгляда на процесс рождения нового общества как на интернациональный глобальный сдвиг в истории человечества, то и сам процесс трансформации приобретает новые характеристики. Потому *социализм может быть охарактеризован не столько как стадия общественно-экономической формации, сколько как процесс перехода от эпохи отчуждения к «царству свободы» (коммунизму).* Этот переход включает и будет включать революции и контрреволюции; первые ростки нового общества в отдельных странах и регионах, их отмирание и появление вновь; социальные реформы и контрреформы в капиталистических странах; волны прогресса и спада различных социальных и собственно социалистических движений.

Неравномерность, противоречивость, интернациональность этих сдвигов составляет специфику социализма как процесса рождения нового общества во всемирном масштабе.

После этих методологических ремарок обратимся к ответам на поставленные выше вопросы о причинах рождения и ухода СССР. Ключом к ответу на них станет гипотеза мутантного социализма (её автор – А. В. Бузгалин; А. И. Колганов разделяет её не в полной мере).

СССР: гипотеза мутантного социализма

Итак, на наш взгляд, сделанные выше методолого-теоретические ремарки позволяют начать поиск ответа на поставленный в предшествующем разделе вопрос: почему победы социалистических трендов, в первую очередь, создание и торжество СССР и формирование Мировой социалистической системы (МСС), приходится на эпоху минимальных предпосылок социализма, а поражения – на период формирования более развитых возможностей движения по пути к «царству свободы»?

Ответ на этот вопрос даёт гипотеза А. В. Бузгалина, раскрывающая противоречия «реального социализма» и того мирового контекста, которые, с одной стороны, вывели к жизни СССР и МСС, а с другой – привели к их уходу. Более того, мы исходим из того, что *причины возникновения и ухода советской системы были в основе своей одни и те же.* Рассмотрим эту непростую диалектику подробнее.

В сжатом виде суть прежней системы может быть выражена категорией

«мутантного социализма»². Под последним понимается особый тип рождения «царства свободы», специфика которого обусловлена минимальностью технико-экономических и мощью социально-творческих предпосылок рождения качественно отличной от капитализма общественной системы, находящейся в начале общемирового переходного периода от капитализма к коммунизму. Это общественная система, выходящая за рамки капитализма, но не образующая устойчиво-воспроизводимого основания для последующего движения к коммунизму. Она была рождена энергией социального творчества масс и творческим гением авангарда (в нашей стране этих людей называют «Ленинской гвардией»). Эта энергия и этот творческий потенциал создали возможности «забегания вперёд» по сравнению с материально-техническими и экономическими предпосылками и потому СССР – это *опережающая* мутация.

Но недостаточность названных предпосылок в Российской империи, с одной стороны, и не-свершённость столь же мощных революционных преобразований в других странах мира, где субъектный фактор не был столь силен, с другой, обусловили необходимость трансформации «красной линии» рождения «царства свободы» с целью обеспечения выживания этого нового организма в крайне неблагоприятных для этого условиях, необходимость приспособления процесса созидания коммунизма в СССР к неразвитости внутренних и враждебности внешних условий. Это обусловило то, что в СССР сформировалась *мутация* общеисторического процесса рождения коммунизма и возник специфический общественный строй, приспособленный к особым условиям борьбы за выживание в условиях разрушенной индустрии, голода, низкого уровня культуры большинства населения и агрессивного империалистического, а в последующем – и фашистского окружения.

Физический уход в процессе вооружённой борьбы, голода и лишений социально-творческого авангарда, истощение в этой борьбе энергии социального творчества масс привело сначала к частичному вытеснению коммунистического авангарда бюрократией, что усилило мутации (сталинский период), а в конечном итоге – к истощению жизненной силы системы и уходу СССР.

Эти тезисы требуют некоторых пояснений.

² Среди известных нам трактовок природы «реального социализма», пожалуй, наиболее близка к авторской позиции трактовка СССР как в определённой мере вырождающегося рабочего государства, предложенная Л. Троцким в работах «Преданная революция» и др., послуживших одним из исходных пунктов нашего анализа. Другим источником стали наши разработки 1983-1987 гг. (когда мы отчасти по невежеству, отчасти в силу цензурных ограничений ещё не знали многих работ о природе СССР), где мы постарались обосновать вывод о социально-экономическом строе СССР как деформированном социализме. В определении экономического строя наша позиция оказалась близка к позиции Э. Мандела, трактующего советский «социализм» как своеобразный незавершённый переходный период [67].

Во-первых, заметим, что исследователям, пишущим работы о социализме на рубеже XX-XXI веков, трудно ответить на мощное возражение критиков, суть которого заключается в констатации кажущегося очевидным положения: никакого иного социализма, кроме того, что был в странах МСС, человечество не знает. Следовательно, у нас нет оснований считать этот строй мутацией.

Эта очевидность, однако, является ничем иным, как одной из классических превращённых форм, в которых только и проявляются все глубинные закономерности мира отчуждения. В этом мире «здравый смысл» обывателя и его учёных собратьев хочет и может видеть только эти формы, но не подлинное содержание. Между тем в нашем исследовании без выделения содержания не обойтись. Это содержание – закономерности рождения «царства свободы», равно как и ростки социализма как интернационального процесса перехода к новому обществу – мы постарались показать в наших предшествующих работах [9, 10, 11, 12], и потому в данном тексте сформулируем их предельно кратко. Ниже мы ограничимся лишь указанием на то противоречие позднего капитализма, которое детерминирует одновременно и возможность перехода к качественно новому строю, и те пределы, которые ставит этому тренду система отношений «царства необходимости» на современном этапе его эволюции.

Одна сторона этого противоречия – созданная развитием технологий возможность перехода к безлюдному производству, что создаёт возможность для человека сосредоточиться на творческой деятельности.

Другая сторона этого противоречия состоит в том, что для выхода на такую траекторию развития, предпосылки которой создаются объективными трендами развития технологий и культуры, необходимо снятие подчинения человека рынку и капиталу, социальное освобождение человека, превращение его из функции отчуждённых социальных сил, раба товарного фетишизма, накопления денег, бюрократии и т. п. в социального творца, сознательно изменяющего общественные отношения и институты, используя для этого формы революций, реформ и т. д.

Парадоксом XXI века стало то, что первая сторона этого противоречия в последние десятилетия развита гораздо сильнее, чем в XX веке, а вторая – гораздо слабее. Сто лет назад, в эпоху рождения СССР, императивы социального освобождения были ограничены технологическим уровнем индустриального производства, хотя оно и давало минимальные возможности для развития отношений коллективизма, солидарности, включения трудящихся в управление и других форм пока ещё только формального (затрагивающего только социально-экономическую форму, не содержание труда) освобождения, но энергия социального творчества, снимающего отношения социального отчуждения, первоначально была гораздо сильнее, чем сегодня. Причины этого ещё предстоит исследовать и отчасти мы о них уже писали, но в данном случае ограничимся констатацией этого парадокса как факта и пойдём дальше.

В данном случае для нас важно следующее: и для XX века, и для сегодняшнего

дня остаётся в силе закономерность: если реальное движение созидания нового общества идет не по *объективно необходимому и возможному* пути социального освобождения, а по пути сохранения, а то и возрождения старых (конформизм, патернализм, насилие и т. п.) и генерирования новых (специфически советская бюрократия, дефицит и т. п.) форм отчуждения, то перед нами *мутация движения к «царству свободы»*.

Во-вторых, обращение к термину «мутация» неслучайно. В данном случае использован хорошо известный путь аналогий с некоторыми разработками в области естественных наук. Категория «мутантный социализм» используется, как мы отмечали это в предшествующих работах, «для квалификации общественной системы наших стран по аналогии с понятием мутации в эволюционной биологии (организмы, принадлежащие к определённому виду, в том числе – новому, только возникающему, обладают разнообразным набором признаков – “депо мутаций”, которые в большей или меньшей степени адекватны “чистому” виду и в зависимости от изменения среды могут стать основой для “естественного отбора”, выживания особей с определённым “депо мутаций”, для выделения нового вида).

В момент генезиса, начиная с революции 1917 года, рождавшееся новое общество обладало набором признаков (“депо мутаций”), позволявших ему эволюционировать по разным траекториям, в том числе – существенно отклоняющимся от оптимального пути трансформации “царства необходимости” в “царство свободы” [8]. Особенности «среды» – уровень развития производительных сил, социальной базы социалистических преобразований, культуры населения России и международная обстановка – привели к тому, что из имевшихся в «депо мутаций» элементов возникавшей тогда системы наибольшее развитие и закрепление постепенно получили отношения бюрократизации, формы государственного капитализма и другие черты, породившие *крайне жёсткую, не приспособленную для дальнейших радикальных изменений систему*. В результате возник мутант процесса генезиса «царства свободы» (коммунизма).

Так сложился организм, который *именно в силу мутации* был, с одной стороны, хорошо приспособлен к «среде» России с её относительно неразвитыми производительными силами и мировой капиталистической системы с её предельно агрессивным, милитаристским давлением на МСС. С другой стороны, по тем же самым причинам сложившийся в СССР строй был далёк от траектории движения к коммунизму, диктуемой закономерностями и противоречиями процесса отмирания, прехождения мира отчуждения в условиях генезиса автоматизированного производства и массовой творческой деятельности.

Суммируем. В СССР сформировался строй, который мог жить, расти и даже бороться в условиях индустриально-аграрной России, находящейся в окружении колониальных империй, фашистских держав и т. п. Победа в Великой Отечественной войне – самый могучий тому пример. Но *в силу тех же самых причин* (мутации

«генеральных», стратегических социалистических тенденций) этот «вид» не был адекватен для новых условий генезиса информационного общества, он не мог дать адекватный ответ на вызов обострившихся глобальных проблем, новых процессов роста «креативного класса» (массовой, охватывающей более трети населения творческой по своему содержанию деятельности педагогов, медиков, инженеров, художников и т. п.), социализации и т. п., развёртывавшихся в развитых капиталистических странах со второй половине XX века³. Не мог он дать ответ и на изменявшиеся социальные качества граждан СССР, которые, с одной стороны, стали более развиты культурно, но с другой, потеряли социально-творческий потенциал, трансформируясь в мещан, алкающих рыночные ценности и не получающих удовлетворения в бюрократизированной «экономике дефицита» (об этом подробнее ниже).

У сложившегося в рамках «социалистической системы» строя *в силу его бюрократической жёсткости* был крайне узок круг характеристик («депо мутаций»), позволявших трансформироваться, развивать отношения, адекватные вызовам как внутренних изменений, так и «внешней среды». Этому мутанту были свойственны мощные (хотя и глубинные, подспудные) противоречия: на одном полюсе – раковая опухоль бюрократизма, на другом – собственно социалистические элементы (ростки «живого творчества народа»), содержащие потенциал эволюции в направлении, способном дать адекватный ответ на вызов новых проблем конца XX века.

Но постепенно последние оказались задавлены раком бюрократии. В результате *мутантный социализм не смог развиваться* именно в этих, *более благоприятных для генезиса ростков «царства свободы», условиях – условиях развёртывания НТР*, обострения глобальных проблем и т. п., бросавших миру отчуждения все больший вызов со стороны «общечеловеческих», т. е. собственно, коммунистических ценностей и норм. Ответить на эти вызовы жёсткий мутантный социализм не смог. Как следствие, он захирел («застой») и впал в кризис.

Когда «мягкая» модель социально-ориентированного капитализма сменилась в 1980-е годы «жёсткой» и агрессивной неолиберальной, вызов рождающегося информационного общества стал практической проблемой, а внутренние проблемы мутантного социализма достигли такой остроты, которая не позволяла решить их в рамках сохранения прежнего вида – тогда и встал выбор: либо преодоление мутаций старой системы и движение в направлении к «царству свободы», либо кризис и смерть. Как мы отмечали ранее, «первое оказалось невозможно в силу названной жёсткости старой системы. В результате *мутантный социализм умер собственной смертью, ускоренной, впрочем, мировым корпоративным капиталом*» [8].

³ Одним из парадоксов этого процесса является обусловленность процессов некоторой социализации и гуманизации капитализма в 1950-е – 1960-е гг. не только внутренними противоречиями этой системы, но и влиянием МСС.

Социальные силы развития и гибели СССР: творцы будущего, «красная» бюрократия и мещанство

Вернёмся к вопросам теории. Генезис «царства свободы», разворачивающийся в полную силу после политической победы левых сил (социалистической революции в узком смысле слова, понимаемой как политический акт перехода власти из рук одного класса в руки другого – от буржуазии к трудящимся), по определению сопряжён с одновременным прехождением «царства необходимости». Здесь в полной мере проявляет себя объективная закономерность: всякое становление, как это справедливо показал ещё Гегель [26], есть единство возникновения и прехождения. Становление СССР не было и не могло быть исключением: все десятилетия его истории были процессом борьбы сил социального освобождения [52], разотчуждения [14, 17] – с одной стороны; социального отчуждения (эта категория раскрывается, в частности, в работах Б. Оллмана [69], И. Мессароша [68], Н.И. Лапина [36]) – с другой.

Последние в силу своих экономических и политических интересов стремились законсервировать (а впоследствии интенсифицировать) рынок, формирующий частного человека, подчинённого товарному фетишизму, максимизирующего деньги; реанимировать капитал, превращающий одних в собственников большей части общественного богатства, а других – в наёмных работников и генерирующий социальное неравенство; развивать власть номенклатуры, обеспечивающей бюрократическим верхам возможность реализовывать свои интересы за счёт интересов большинства и подчинять себе большинство, и т. п.

Первые – отношения социального освобождения, разотчуждения – генерировали социальные силы, ориентированные на развитие отношений социального творчества и солидарности. Эти интересы, ценности и мотивы поведения в настоящее время – время господства рынка, капитала и бюрократии – «невидимы» исследователю, объективно и субъективно подчинённым отношениям отчуждения.

Но в СССР такие интенции были массовым (хотя и не доминирующим) явлением. Эти субъекты «энтузиазма» с трудом фиксируемы методами прикладной социологии, но они отражались в пространстве искусства, и это существенно. Образы этих людей в искусстве хорошо известны старшему поколению граждан России и, к великому нашему сожалению, практически неизвестны зарубежному читателю. Это образы героев Революции (напомним хотя бы триптих художника Гелия Коржева «Коммунисты») и Гражданской войны (напомним о хрестоматийных произведениях – фильме «Коммунист» (1957) режиссёра Юлия Райзмана и о романе «Как закалялась сталь» (1934) Николая Островского). Они продолжались в героях фронта и тыла Великой Отечественной (здесь сошлёмся на академическую работу о творчестве труженников тыла [34]) до энтузиастов покорения Севера (вспомните хотя бы роман «Два капитана» (1940) Вениамина Каверина) и космоса.

Эта – созидательно-освободительная, социально-творческая сторона жизнедеятельности советского человека в большей или меньшей степени, пульсируя, присутствовала в социальных отношениях СССР постоянно. И столь же постоянно находилась в противоречии с социальными силами отчуждения – частным человеком, конформистом, мещанином. Первые в пространстве СССР в большей или меньшей степени, но были отображаемы, а сейчас почти незаметны. Вторые вышли на первый план в пространстве постсоветской России, где ценности частного человека кажутся «естественными», природой или богом данными, неким внеисторическим абсолютом.

Если эти тезисы, сформулированные выше на философско-культурологическом языке, несколько формализовать, то мы можем получить следующую картину расстановки социальных сил в СССР. Использование марксистских методолого-теоретических оснований для выделения социально-классовой структуры (а именно, объективно детерминированное положение крупных социальных страт в системе производительных сил и производственных отношений), позволяет зафиксировать, что в послевоенный период в СССР наиболее значимыми станут социальные различия, связанные с положением в системе общественного разделения труда. По этому критерию легко выделяются рабочие (с особым положением рабочих-аграриев); инженерно-технические работники и другие работники креативных сфер (учителя, врачи, учёные, деятели искусства); чиновничество.

Что касается детерминации социальной стратификации со стороны производственных отношений, то здесь, вопреки некоторым прежним штампам, в последние десятилетия существования СССР отличие в положении колхозников и работников государственного сектора было незначительным. Наиболее значимым становилось другое – *деление, обусловленное качественно разными социальными функциями в отношениях распоряжения государственными средствами производства и национальным богатством*. Этот критерий позволяет выделить такой прото-класс как партийно-государственная номенклатура, характеризовавшийся не только особым местом в системе общественного разделения труда (высшие функции государственного управления), но и особым отношением к средствам производства (распоряжение их распределением и использованием), более высоким уровнем дохода и т. п. Подчеркну: термин *прото-класс* в данном случае неслучаен: номенклатура вплоть до начала 1980-х годов не была в полной мере отделена от большинства трудящихся социально-классовыми барьерами. Укажу лишь на один аспект: пресловутая система закрытых распределителей обеспечивала её представителям качество жизни, незначительно отличавшееся от качества жизни наиболее активных и талантливых работников советской системы (известные деятели науки, образования, искусства), не принадлежавших к кругу государственных или партийных руководителей.

Это деление, однако, сугубо недостаточно для объяснения социальных сил, обеспечивавших развитие и, напротив, стремившихся к уходу СССР как социалистического

проекта-практики. Для понимания названного деления необходим другой критерий, который автор предложил выше, опираясь на культурные свидетельства. Наиболее ярко они высечены в строках Владимира Маяковского. На одном полюсе – «люди Кузнецка», строящие «город-сад». На другом – «мурло мещанина», которое «вылезло из-за спины РСФСР». Теоретическое основание для этого деления также уже было сформулировано: *на одном полюсе субъекты, генерирующие и воспроизводящие отчуждение; на другом – те, кто его снимает, разотчуждая социальное бытие*. Первые, выражаясь языком Эриха Фромма, ориентировались на императив «иметь», вторые – «быть».

Данная выше социо-философская характеристика, на наш взгляд, с теоретической точки зрения наиболее точна, хотя и мало понятна учёным, не работающим с такими категориями как отчуждение, разотчуждение, социальное творчество, освобождение и т. п. Выше мы указали на источники, в которых раскрываются эти понятия. Более близкие к социально-экономическим и политико-идеологическим сторонам жизни аспекты этого деления выделить сложно, но мы все же попытаемся это сделать.

Социальные акторы, являющиеся функциями социального отчуждения, в своей жизнедеятельности воспроизводят ценности, мотивы, образ жизни, формируемый отношениями отчуждения. Так, в условиях рыночной системы, власти капитала и бюрократии мещанин воспроизводит ценности вещного потребления, накопления денег, пассивного подчинения политико-идеологическим стандартам. Он их воспринимает как «естественные», некритично, конформистски. В социальных системах с мощным наследием добуржуазных отношений (в нашей стране – наследием более чем полутысячелетней истории крепостничества и абсолютизма) конформизм мелкого (или любого иного) буржуа дополняется патриархально-консервативными ценностями и стандартами поведения.

Соответственно, в СССР мещанин-конформист, с одной стороны, сохранял патриархально-патерналистские, с другой – рыночные стандарты жизнедеятельности. В первом качестве он служил опорой для бюрократии и патриархальный конформизм становился основанием для упрочения власти номенклатуры и нарастания её отрыва от интересов большинства членов общества. По мере нарастания этого отрыва патерналистские функции номенклатуры уступали место паразитическим, нарастала ориентация этого слоя на реализацию присущего всякой независимой от контроля снизу бюрократии интереса – обмена власти на собственность и капитал.

По мере нисхождения патерналистских функций номенклатуры у советского мещанина активизировались вторые качества (мелкого буржуа), и патриархально-патерналистская модель поведения трансформировалась в мелкобуржуазную: если бюрократия перестаёт заботиться о тебе, тебе надо позаботиться о себе самому. Такой мещанин становится опорой стремления бюрократии к трансформации в направлении капитализма. Мещанин и бюрократ становятся союзниками в генерировании процессов

прехождения социалистической системы отношений, а вместе с ней и СССР.

Напротив, *субъект социального разотчуждения* в своей деятельности ориентирован на активное совместное солидарное формирование новой – характерной для «царства свободы» – системы общественных отношений, культуры, образа жизни и т. п. Самым интересным и одновременным самым сложным в данном случае становится ответ на вопрос, в чем именно состоит эта система отношений.

Во введении мы уже указали на некоторые её признаки. Дополним их указанием на то, что человек СССР становился социальным творцом, субъектом разотчуждения, энтузиастом в той мере, в какой у рабочих, учителей, врачей, деятелей науки и искусства формировались ценности и мотивы, ориентированные на:

- развитие отношений солидарности и со-творчества (в частности творческого, социалистического соревнования);
- участие в контроле, учёте, управлении и других формах гражданской активности;
- распределение по труду (подчеркнём: по труду, на основе единых народнохозяйственных норм, а не по капиталу и не в зависимости от рыночной конкуренции) как на важный, но вторичный стимул;
- общенародные интересы, которые становились личными...

Про этого человека поэты и композиторы писали «Марш энтузиастов» (про «страну героев, страну мечтателей, страну учёных»), «Песню о Родине» (про то, что «человек проходит как хозяин...») и другие произведения, выражавшие социально-творческую сторону бытия советского человека.

Подчеркнём: это была лишь одна стороны жизнедеятельности советского человека. Наряду с ней (в разной мере в разные периоды) всегда существовала и противоположная – советский мещанин, одновременно и патриархальный, и мелкобуржуазный. И это было закономерно: ещё на заре советской системы В. И. Ленин отмечал, что на одном энтузиазме социализм построить невозможно. Но он же постоянно подчёркивал, что без энтузиазма его построить невозможно в ещё большей степени. Именно «живое творчество» народа он видел (закономерно видел!) в качестве важнейшего фактора созидания нового общества.

Существенно, что в разной мере, но субъектами и той, и другой стороны общественных отношений в СССР были представители всех социальных страт советского общества. Более того, по сути дела в каждом социальном акторе (человеке, семье, коллективе), в каждом социальном институте сочетались оба этих начала.

Однако мера развития этих начал была различна в разных социальных слоях на разных этапах развития советского общества. Вплоть до конца 1960-х гг. даже номенклатура не была лишена социально-творческих, социалистических интенций. Они активно развивались в среде «рядовой» советской интеллигенции (учителей, художников, учёных и т. п.); они жили в инициативах рабочего класса, особенно – крупных

промышленных центров. В среде лиц занятых преимущественно ручным трудом, особенно в деревне, были более сильны патриархальные тенденции. В кругу чиновничества – мелкобуржуазные.

**Непосредственная причина ухода СССР:
усиление и последующее перерождение «красной» бюрократии
по мере угасания социального творчества масс**

Сформулируем предельно жёстко нашу позицию: *непосредственная причина ухода СССР – это угасание социально-творческой энергии ассоциированных создателей коммунистического общества и, как обратная сторона этого же процесса, усиление власти «красной» бюрократии, а затем её перерождение в буржуазную.*

В первом случае мы говорим о жизнедеятельности партийных и беспартийных коммунистов, всех тех, кто стремился возвыситься до такого – по преимуществу социально-творческого, т. е. собственно коммунистического – способа общественного бытия, жизнедеятельности. На языке марксистской социальной философии, как мы уже писали выше, это созидание называется «социальным освобождением», «ассоциированным творчеством истории», «разотчуждением» [18, 19]. В сознании советских людей оно получило имя «энтузиазм» (правда для молодых «шестидесятников» было ближе слово «романтика»; авторов этого текста тоже часто называют коммунистами-романтиками...). Мы назовём это образно *«красной линией»* советской истории, и это тоже плод наших диалогов с Людмилой Булавкой-Бузгалиной.

Источение этой красной линии, как мы отметили выше, неизбежно сопровождалось нарастанием конформизма и потребительства – с одной стороны; экспансией бюрократизма, ориентированного на капиталистическое перерождение – с другой. При этом и то, и другое имело и без того мощные корни в дореволюционных и послереволюционных практиках России – СССР. Имелись эти корни и в истории других стран, где началось созидание социализма⁴.

Поясним. В СССР бюрократическая власть основывалась (паразитировала) в первую очередь (но не исключительно) на социальном творчестве масс. Причина проста: только оно позволяло власти руководить процессами действительно мощного созидания новой страны – её индустрии, образования, науки, культуры. В той мере, в какой бюрократия паразитировала на энтузиазме, она носила «коммунистический» характер, была «красной» бюрократией. Причина опять же проста: природа бюрократии

⁴ Ещё раз уточним: в этом тексте мы говорим только о СССР, абстрагируясь от значительной специфики стран Восточной Европы и тем более Китая, но не забывая о том, что «реальный социализм» был далеко не только российским феноменом.

определяется той системой отношений, на которой бюрократия паразитирует. Однако для упрочения себя на базе отношений социального творчества, принципиально антагонистичных бюрократическому отчуждению, власть должна была использовать жёсткие диктаторские методы, насилие, ибо, подчеркнём, *социальное творчество – враг бюрократии и их взаимодействие – это борьба не на жизнь, а на смерть.*

В качестве короткого отступления заметим, что, во-первых, *бюрократ не тождествен управленцу.* Бюрократизм – это особый, отчуждённый от общества способ управления, власть чиновника над обществом, доминирование формы над содержанием. Бюрократ – это не столько профессиональный управленец, сколько функция «канцелярии», реализующая интересы отчуждённой от общества управляющей подсистемы, а не общества. Альтернативой бюрократическому управлению в условиях генезиса «царства свободы» является профессиональное управление, осуществляемое в интересах общества, под контролем и при непосредственном участии общества.

В капиталистической системе специфика бюрократии состоит в том, что она реализует прежде всего интересы господствующей социально-экономической силы (капитала), но при этом бюрократически, стремясь подчинить систему управления своим интересам (этот тренд мы видим, в частности, в сегодняшней России). В свою очередь капитал обеспечивает своё господство над бюрократией как экономически, так и политико-идеологически – через контроль за бюрократией при помощи подчинённых капиталу парламента, СМИ, институтов гражданского общества (или при помощи власти диктатора – ставленника капитала). В той мере, в какой социалистические силы в результате борьбы получают доступ к институтам гражданского общества, парламенту, СМИ, они могут политико-идеологически противостоять власти капитала и бюрократии. Отсюда борьба левых сил за развитие как минимум буржуазной демократии.

Политическая победа левых сил и начало созидания социализма не означает одномоментного устранения ни капитала, ни рынка, ни бюрократии. Трудность борьбы с последней (как и с рынком, впрочем) состоит в том, что одномоментно «убить» бюрократию нельзя: её можно только вытеснить, создавая новые, более эффективные, нежели бюрократические, отношения управления на базе соединения самоуправления и профессионального управления, подчинённого обществу.

Вернёмся к вопросу об *антагонизме бюрократии и социального освобождения* в СССР. Выше мы показали причины борьбы «красной» бюрократии с социальным творчеством. Из этой объективной дилеммы – «кто – кого» – столь предельная жестокость в борьбе со всеми, кто мог быть пусть даже потенциальным субъектом революционного социального творчества, с *субъектностью* человека [18, 19].

При этом противоречие этой борьбы состояло в том, что ни социальное творчество не может уничтожить бюрократию одним «кавалерийским ударом», ни бюрократия (мы, напомним, ведём речь о советской, «красной» бюрократии) не может полностью задушить социальное творчество, ибо бюрократ – это паразит, который должен из

кого-то пить соки, сама по себе бюрократия ничего не создаёт, а «красная» бюрократия могла паразитировать только на «живом творчестве народа».

Сказанное указывает на *причину формирования в СССР тотальной системы насилия в 1930-х*. К этому моменту новая общественная система начала воспроизводиться и вопрос «кто-кого» в борьбе бюрократии и народовластия встал предельно остро: переход к активному созиданию социализма требовал либо решительной борьбы с начавшей все больше узурпировать власть бюрократией, либо ещё более решительного наступления бюрократии на сторонников народовластия. Массовый террор против всех, кто мог быть активным и сознательным субъектом социального творчества, был вопросом жизни и смерти для получавшей власть бюрократии. Парадокс (точнее, реальная диалектика) этой трагедии состоял в том, что ни бюрократия не могла окончательно убить социальное творчество в СССР, ибо она только на нем могла паразитировать), ни социальные творцы не могли ещё управлять без бюрократии и бюрократических методов. Трагизм ситуации усугублялся ещё и тем, что почти во всех лидерах СССР одновременно (хотя и в разной мере) объективно присутствовали оба начала.

Победила бюрократия. Но не окончательно. При этом в определённые периоды, как, например, в 1937-м, террор бюрократии имел бессмысленно-гигантские масштабы, что явилось следствием бюрократического характера её борьбы против субъектности коммунистов. Последнее – то, что в России называется «перегиб палки», – является типичной чертой любых бюрократических, т. е. формальных, неподконтрольных обществу, кампаний. Все это к тому же было интенсифицированную субъективными качествами Джугашвили и его сторонников, ряд из которых (как например, Ежова) он в рамках этой же кампании уничтожал.

Не менее важна и противоположная сторона советской бюрократии. Её можно определить как «красную» в силу того, что она во многом сохраняла черты социалистического руководства и стремилась реализовывать (причём во многом небезуспешно) именно социалистический курс, была нацелена не только на увеличение своей власти, но и на продвижение по пути социализма, ибо усиливать свою власть она могла только путём усиления социализма. Но строительство социализма бюрократическими методами не могло не деформировать это строительство, что и становилось фактором, усиливающим мутации рождавшегося в СССР «царства свободы».

В этой двойственности – суть советской бюрократии. С одной стороны – развивать социалистическое строительство, с другой – активно бороться с теми, кто является его активно-созидательным субъектом, замещая этих субъектов и их творчество властным подчинением, но в то же время сохраняя его полуживым, ибо с гибелью основания, на котором она паразитирует (с удушением красной линии) советская бюрократия уничтожила бы и себя самую (что, впрочем, и произошло в конечном итоге в 1980-е). Соотношение названных двух сторон и определяло реальную политику в СССР,

антагонистически-противоречиво соединявшую в 1930-е массовый энтузиазм с массовыми репрессиями, а в 1970-е выродившееся в воспроизводящую друг друга стагнацию и социального творчества, и бюрократической власти.

Прокомментируем этот непростой аспект ещё раз.

Социальное творчество, на котором «красная» бюрократия паразитирует и с которым она борется, является революционным потому, что оно (1) рождено революцией и (2) продолжает её дело; потому что оно нацелено на постоянное революционное переустройство общества, а значит – на отмирание государства и рынка, т. е. вытеснение бюрократии и её основы – мелкобуржуазного конформиста. Революционность социального творчества означает готовность его субъектов и их ассоциаций брать на себя осуществление основных политических, экономических и идеологических функций, а не выполнять роль «подпорки» бюрократии, отдавая ей власть в обмен на патерналистскую «заботу». Последнее, то есть монополизация власти на базе ограниченного и формализованного социального творчества при сохранении патерналистских функций, было целью «красной» бюрократии, и потому она активно боролась с первым – последовательным революционным переустройством общества на основе выдавливания отчуждённой от трудящихся власти.

Примеры такой борьбы «красной» бюрократии с революционным социальным творчеством – уничтожение «ленинской гвардии» и многих-многих других реальных социальных творцов и деятелей культуры, не пожелавших отказаться от своей субъектности [18, 19]. При этом, повторим как рефрен, «красная» бюрократия была вынуждена (а отчасти и искренне желала) развивать внизу «умеренное» (не претендующее на реальное осуществление политико-идеологического руководства) социальное творчество, ибо иначе такой бюрократии будет не на чем паразитировать. Но это низовое социальное творчество господствующая над ним бюрократия неизбежно трансформировала в формальное и обрекала на вырождение (как это произошло, в частности, с социалистическим соревнованием). Отсюда, с одной стороны, поддержка и развитие бюрократической системой энтузиазма рядовых тружеников, с другой – формализм и – вследствие этого – неизбежное постепенное угасание этого энтузиазма.

Дополним: «красная» бюрократия объективно была заинтересована в проведении курса на укрепление государства не только как власти, но и как экономико-политической системы. Последнее означает, что ей были необходимы экономический рост и патерналистская опека граждан, равно как и «державная» внешняя политика и идеология, ибо все это укрепляет то основание, на котором она паразитирует. Но для реализации этих своих целей (развитие экономики, рост внешнеполитического влияния и т. п.) бюрократии был нужен эффективный экономико-политический организм, была нужна эффективно функционирующая система общественных отношений, создающая для граждан мотивацию к труду и развитию, обеспечивающая эффективное управление и т. п., чего бюрократия сама по себе, опираясь только на насилие, обеспечить не

может.

Последнее важно, хотя в этом и нет ничего нового: *бюрократии для сохранения (а тем паче укрепления) своей власти нужна либо социалистическая, либо капиталистическая система экономических, политических, идеологических отношений и норм* (в скобках заметим: больше всего для власти бюрократии подходит полуфеодальный абсолютизм, но он безнадежно устарел и неэффективен).

Поэтому *в той мере, в какой бюрократия удушает реальное социальное творчество, она находит и активно формирует себе другую – прямо противоположную социальным творцам – основу. Ею становятся конформисты-мещане*. Последние не могут не обретать мелкобуржуазную систему интересов и ценностей. Они и генерируют снизу рыночные отношения (поначалу преимущественно теневые) и потребительство, формируя из своей среды прото-буржуазию и мелкобуржуазную интеллигенцию – индивидуализированную, ориентированную на частные ценности (слава, деньги), действующую как частный предприниматель.

По мере замещения основы бюрократия видоизменяется (перерождается): утрачивает «красные» черты и обретает во все большей степени черты своей новой социальной базы, становится «буржуазной» бюрократией. Соответственно изменяются интересы и функции бюрократии – она переориентируется на буржуазные ценности (не только власть, но и капитал). Отсюда следствие: к середине 1980-х в ЦК КПСС и в других партийно-государственных структурах, особенно – в республиках, почти не осталось коммунистов в ленинском смысле. В этом, в частности, тайна ответа на вопрос, почему почти никто из миллионов членов КПСС и сотен членов её Центрального комитета не встал на защиту СССР в августе 1991 года.

Глубинные причины ухода СССР

Если угасание энергии социального творчества и «истончение» красной линии советской истории есть непосредственная причина ухода СССР, то закономерно встает вопрос о *причинах постепенного угасания революционного социального творчества* и усиления «красной» бюрократии в СССР. Ключ к ответу на него – специфика условий, в которых произошла Революция в Российской империи и их мирового контекста. Выше мы лишь указали на то, что предпосылки рождения «царства свободы» в нашей стране в начале XX века были минимальны. Этот тезис требует существенного уточнения.

По сути дела, проблема должна быть переформулирована. Мы должны отвечать на вопрос не о том, почему произошло угасание социального творчества и усиление бюрократии, а *почему в объективно неблагоприятных условиях произошло столь бурное раскрепощение творческого потенциала широких масс рабочих и крестьянства* и почему их созидательная активность была поддержана пусть не большинством, но значительной частью интеллигенции и специалистов (включая офицеров и

инженеров).

Ответ на первую часть вопроса де факто сформулирован Лениным в его теории революционной ситуации [39, с. 299-300; 37; 38]: предельный накал противоречий государственно-монополистического капитализма в полупериферийной России привёл к созданию условий для социального взрыва.

С одной стороны, эти противоречия, усугублённые Первой мировой войной, привели к невиданной активизации уже возникших пролетарских масс, которые к тому же (один из важнейших аспектов!) имели мощное, организованное, вооружённое передовой и теоретически точной теорией (принципиально важный фактор для социального творчества) политическое представительство (субъективный фактор).

С другой стороны, эти противоречия проявились в том, что субъект прежней власти оказался расколот противоречием между уже уходящим в прошлое феодализмом и ещё не восторжествовавшим капитализмом. Феодализм в России уже не мог не рухнуть, а капитализм ещё не победил и, более того, в силу запаздывающего развития и более чем 500-летнего господства одной из самых жёстких форм феодализма исторически был слаб. Последнее, в частности, проявилось как слабость российской буржуазии, сращённой с феодально-империалистическим государством. Но в то же время растущие вследствие внутренних причин и спонсируемые военно-феодальным государством капиталистические отношения уже привели к возникновению империалистических, «поздних» форм последнего, но форм глубоко противоречивых, деформированных своей подчинённостью полуфеодальной системе и потому предельно неустойчивых, взрывоопасных. В результате в Российской империи объективные и субъективные интенции антифеодальной революции интенсифицировали интенции социалистической (на этом теоретическом фундаменте в значительной степени базируется ленинская теория перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую).

При этом, как мы уже отметили, в отличие от буржуазных революций XVIII-XIX вв., в начале XX века в «ядре» мировой капиталистической системы, а отчасти и в России, уже победил не просто капитализм, а его высшая стадия, создающая минимальные *мировые* предпосылки для продвижения к социализму. Отсюда наличие потенциальной возможности интериоризировать внешние предпосылки социализма, *использовать мировой опыт для строительства социализма* (помните, у Ленина: «Советская власть + прусский порядок железных дорог + американская техника и организация трестов + американское народное образование + ... = социализм» (Ленин, 1974: 550), что отчасти и было сделано в СССР (использование зарубежных технологий, специалистов, оборудования и т. п. в процессе строительства социализма).

Но отсюда же и зависимость от внешней ситуации: при благоприятном развитии процессов вовне России (победы левых, а не фашистов, в Германии и Италии; сохранения власти побеждавших накануне Второй мировой войны левых в Испании и

Франции) процессы социального творчества в России могли иметь больше оснований для победы в борьбе с капиталом и «красной» бюрократией. Наоборот, победа фашизма создала дополнительные основания (внешняя военная угроза) для победы «красной» бюрократии над революционным социальным творчеством. Немаловажно, что по мере закрепления этой победы «красная» бюрократия трансформировалась первоначально в «державную», а затем и [мелко] буржуазную.

Важна и вторая часть вопроса. *Левая ориентация значительной части российской интеллигенции тоже была не случайна.* Разложение феодальных абсолютистских империй неизбежно генерирует революционный тип интеллигенции, борющейся в силу своего объективного бытия как субъекта творческого (а значит – свободного) труда за снятие социального отчуждения (в первую очередь – его наиболее прямых и тягостных для них форм сословного неравенства, авторитаризма и т. п.).

Такой была, в частности, интеллигенция Германии и Австро-Венгрии на рубеже XVIII-XIX веков (эпоха «бури и натиска»). Но в отличие от интеллигенции Запада, которая к началу XX века оказалась едва ли не тотально подчинена гегемонии капитала, получив от него формальные свободы и привилегированный статус, российская интеллигенция в это время ещё не была в полной мере порабощена капиталом, оставаясь в то же время под гнетом сословно-абсолютистской системы Российской империи. Отсюда мощный левый «дискурс» немалой (значительно большей, чем в Западной Европе) её части.

Остаётся ответить на вопрос, *почему победивший в 1917-м социалистический импульс затем постепенно ослаб и выродился.* Ответ будет прост, но обоснование его будет сложным. Причина того, что в 1917-м минимально наличествовавшие предпосылки выхода из противоречий империи на путь к социализму были реализованы, лежат в субъективном факторе. Это диалектическое единство следующих слагаемых.

Во-первых, и это главное, миллионы граждан России были не только объективно заинтересованы в начале социалистических преобразований («земля – крестьянам; фабрики – рабочим; хлеб – голодным; мир – народам!»), но и субъективно готовы к политическим действиям социалистической направленности. Рабочий и крестьянин, ставший солдатом; разночинный интеллигент, ставший младшим офицером, были вооружены, организованы и знали, какие политические силы отстаивают их интересы: за месяцы относительной свободы слова в период двоевластия (с одной стороны – Советы, с другой – Временное правительство) после победы Февральской революции достаточно распропагандированы, чтобы хотя бы немного разбираться, кто за что выступает в этой политической буче. Именно эти миллионы стали основой победы и в Октябре 1917-го, и в Гражданской войне. *В 1917-м в России массы могли стать и стали творцами истории.*

Но они не смогли бы ни организовать, ни победить без авангарда. Поэтому, *во-вторых,* формирование из наиболее сознательных представителей промышленного

пролетариата и разночинной интеллигенции (тех, кто был объективно заинтересован в социальном освобождении) сильной политической организации революционеров – многотысячной «Ленинской гвардии», выросшей из десятилетий самоотверженной борьбы российских революционеров XIX века – стало одним из абсолютно необходимых условий победы социалистической линии.

В-третьих, формирование такой партии, выработка стратегии и тактики подготовки и свершения революции, дальнейшего созидания нового общества – все это было невозможно без развития и постоянного обновления в процессе воплощения в практику марксистской теории, наиболее адекватно отражавшей закономерности того времени (диалектического метода, теории империализма, классовых противоречий и союзов, роли масс в истории, политической партии нового типа, перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую и начала строительства социализма – подробнее об этом в книге «Ленин online» [5]).

В свою очередь, *в-четвертых*, создание и развитие такой теории, её постоянное обновление и творческое воплощение стало возможно благодаря наличию творцов – гениальных (без преувеличений – стоящих вровень с Бетховеном и Эйнштейном) лидеров и прежде всего – В. И. Ульянова-Ленина.

Итак, непосредственно главным субъективным фактором победы Октября стала партия. Но генезис партии стал возможен в силу того, что, с одной стороны, сформировались объективные основания для этого – наиболее сознательные и организованные слои класса наёмных работников. Индустриальный пролетариат и разночинная интеллигенция стали теми, из кого могла быть создана партия, а обострение противоречий капитализма привело к тому, что они оказались кровно заинтересованы в том, чтобы стать членами такой партии и действовать в её рядах предельно самоотверженно.

Но, повторим, такая – организованная, реализующая наиболее адекватную теорию, – партия стала реальностью, соединившей необходимость и возможность революционной борьбы за демократию и социализм, потому что возникло сообщество гениальных лидеров, являвшихся одновременно и теоретиками, и практиками политико-идеологической (а после победы Революции – и экономической, и культурной) борьбы.

Прежде, чем ответить на упрёк в преувеличении роли личности(ей) в истории, заметим, что предпосылки формирования столь необычно-мощной когорты революционеров были *объективны*. Ими стали, с одной стороны, уже существовавшая в мире сильная *марксистская* теоретическая традиция (включавшая Г. В. Плеханова и его товарищей по группе «Освобождение труда»), а с другой – мощная, генерировавшая гениев, российская *культурная* традиция, опять же неслучайно порождённая загниванием и умиранием позднего феодализма в России.

Поясним последний тезис: на этом этапе идёт мощное образование интеллигенции, формирующейся как из превращающихся в наёмных работников представителей

дворянства, так и из наиболее талантливых представителей пролетариата. Такая интеллигенция в *таких* условиях уже революционна по своему социально-экономическому положению, но ещё не вся «обуржуазена», не превращена в подавляющем своём большинстве в привилегированных слуг капитала. Все это и стало предпосылкой формирования целой когорты пламенных и талантливых революционеров, лидерами (причём долгое время неформальными) которых стали выдающиеся умы человечества.

Но через десять лет победы революции ситуация изменилась. Физическая гибель на фронтах Гражданской войны от террора, голода, переутомления многих представителей этой гвардии, а также – что стало одним из определяющих, если не решающим, обстоятельством – Ленина, привела к резкому изменению ситуации. До середины 1920-х ситуация ещё не была катастрофической, но к началу 1930-х положение стало драматически изменяться. На протяжении нескольких лет большая часть ленинской гвардии ушла или (к концу 1930-х) была репрессирована; постоянно рождавшаяся снизу новая генерация энтузиастов (напомню, «красная» бюрократия воспроизводила низовое социальное творчество), ещё не успела окрепнуть ни теоретически, ни политически и к тому же регулярно «прочищалась» новыми репрессиями или отставками. А те, что оставались, проиграли борьбу. *К концу 1930-х разросшаяся численно, закрепившая своё привилегированное положение и неподконтрольность обществу, обретшая монополию на власть «красная» бюрократия победила.*

Подчёркнём: для этого были двоякие основания. С одной стороны, основанием этой победы стали реальные успехи в деле строительства социализма, базировавшиеся на героическом энтузиазме объективных противников бюрократии – «низовых» социальных творцов (парадокс при этом состоял в том, что субъективно последние в большинстве своём идентифицировали себя с руководством, которое в значительной степени на них паразитировало), а так же на не подававшихся бюрократическому перерождению руководителей, сумевших как-то приспособиться к новым условиям и подчас работавших на благо страны изо всех сил, при этом не просто оставаясь вождями, оторванными от масс, но и подавляя низовой контроль за руководством.

С другой стороны, важным условием победы бюрократии стали массовые репрессии по отношению к её противникам. Партия оказалась обезглавлена в точном смысле слова: у неё *почти* не было ни новой теории, ни тех, кто способен её разрабатывать, ни тех, кто способен талантливо, творчески проводить её в жизнь.

Точнее даже так: такие люди в партии оставались и росли; их генерировала сама жизнь, процесс массового со-творчества нового общества. Более того, парадоксом было то, что это генерирование на низовом уровне поддерживала и та самая «красная бюрократия», которая в то же самое время уничтожала их наиболее выдающихся представителей, когда они поднимались к руководству партией и страной. Ещё точнее: советская бюрократия поддерживала «низовое» социальное творчество только в той

мере, в какой его субъекты оставались «рядовыми» участниками социалистического строительства, не превращаясь в революционных лидеров-творцов.

Ну а поскольку строительство социализма не могло не генерировать субъектов *революционного* социального творчества, которые закономерно постоянно поднимались наверх, последних приходилось либо репрессировать (в 1930-е, когда они ещё имели потенциал свергнуть власть «красной бюрократии»), либо (с 1950-х, когда названный потенциал был минимален) просто не допускать на руководящие посты. Исключения были, но были именно исключения, причём многие продолжали служение делу социализма, камуфлируя свою позицию внешним подчинением принятым бюрократическим стандартам, или в «шарашках», или возвращаясь в строй после частичных амнистий начала Великой Отечественной войны.

Последняя, став великим испытанием, с одной стороны, показала, что *красная линия в СССР жива и даже достаточно сильна для того, чтобы стать основой великой Победы*. Более того, война интенсифицировала процесс генерирования снизу субъектов социального творчества (героев-добровольцев фронта и тыла) и частично затормозила уничтожение настоящих коммунистов бюрократией (без существенного смягчения репрессий победа в *такой* войне была бы попросту невозможна). Верхушка «красно-державной» бюрократии если не понимала, то чувствовала это, да и в основной своей массе она была всё ещё отчасти красной и искренне державной.

Но война привела и к тому, что большинство из новых настоящих коммунистов, следовавших своим убеждениям и зову сердца – «Коммунисты, вперёд!», – погибло или чуть позже скончалось от ран и болезней, или постепенно переродилось, не имея реальной подпитки снизу и находясь под прессом бюрократической системы...

В итоге «красная» бюрократия, окончательно закрепившая за собой власть уже к концу 1930-х, в начале 1950-х, после истончения революционного социального творчества в результате репрессий перед войной и героических смертей настоящих коммунистов на войне, – эта бюрократия была уже *почти* готова встать на путь продвижения в направлении буржуазного перерождения, постепенно отказываясь от опоры на коммунистический энтузиазм, приведший её к власти. До окончательного отказа от коммунистического строительства ещё было далеко, но основания для государственно-капиталистической трансформации, позволяющей «верхам» концентрировать в своих руках не только власть, но и капиталы, появились.

«Оттепель» конца 1950-х – начала 1960-х дала важный, но слабый импульс новой волне социального и культурного творчества. Именно в эти годы были осуществлены такие шаги как переход к обязательному 8-классному образованию, отмена платности образования в 9-10-х классах и – впервые в мире – высшего образования, массовое создание новых университетских центров, поддержка активного культурного творчества, резкая активизация научно-технических проектов, сокращение привилегий и льгот номенклатуры и мн. др. Но все эти шаги делались половинчато, при сохранении

бюрократической власти партийно-государственного аппарата и потому неэффективно и сопровождалась многими стратегическими ошибками, что неизбежно при бесконтрольности бюрократической власти.

«Застой» 1970-х заморозил проблемы, а в 1980-е оказалось уже слишком поздно: перекрёсток истории, на котором ещё можно было повернуть на путь возрождения ассоциированного социального творчества как основы созидания нового общества, остался далеко позади; процесс разложения системы зашёл слишком далеко. В результате реформирование пошло не в провозглашавшемся официально направлении («больше демократии, больше социализма!»), а в сторону вытеснения и низовой демократии, и социализма. Победили сторонники либерального капитализма. Правда не окончательна: маятник регресса идёт дальше, и в настоящее время на арену в России выходят едва ли не феодально-ориентированные консерваторы.

Вернёмся к поставленной в начале этого подраздела проблеме. У читателя может сложиться ощущение, что в *конечном итоге* авторы сводят причины и победы «красной линии» в СССР в 1917-м, и её «истончения» (вплоть до поражения в последующем) к одному – тому, что в 1917-м Ленин и его соратники были, а потом их не было. Если коротко и не точно, то можно согласиться: это *ощущение* верно. Да, если бы Ленин и его товарищи были живы и работоспособны до 70-80-ти лет, история нашей страны пошла бы иначе. А если бы их не было, социалистическая революция в 1917-м могла бы и не победить. Произойти. Но не победить. Победил бы российский муссолини или гитлер (последние два слова намеренно написаны с маленькой буквы). Стал ли бы реальностью в этом случае мировой социализм (пусть деформированный)? Да, он должен был раньше или позже стать реальностью в том или ином подпространстве Земного шара. Но вот ответ на вопрос, раньше или позже, и где, зависит во многом от субъективного фактора – от таланта и способности на героические (без преувеличения) действия лидеров и идущих за ними (а иногда и опережая их) миллионов.

Этот комментарий прямо корреспондирует с ответами на два других вопроса. Первый: *почему в других странах, где в XX и даже в нынешнем веке, побеждали левые силы, социалистические преобразования либо даже не начинались, либо терпели поражение?* И второй: *почему практически везде генезис социализма пошёл по пути вырождения революционного социального творчества и экспансии мещанства и бюрократии, превращавшейся либо в «красных» диктаторов, либо в буржуазных перерожденцев?* Ответ будет в главном тот же, что и в случае с нашей Родиной – СССР: это произошло в силу решающей роли субъективного фактора в условиях противоречий, типичных для стран полупериферии. Напомним, что для таких стран характерно максимальное обострение социально-классовых противоречий – с одной стороны; минимальные объективные предпосылки успешного продвижения к социализму – с другой. Первое делало социалистические революции (как в Испании в 1936-м) или направленные на движение к социализму глубокие реформы (как в Венесуэле или в Боливии

в наше время) закономерными; второе – при отсутствии адекватного субъективного фактора (в том числе внешнего – мощной международной солидарности социалистических сил) едва ли не обречёнными на как минимум деформацию, как максимум – на поражение. Или сначала деформацию, а потом, уже в следствии деформации – поражение.

Регресс красной линии и причины дезинтеграции Союза⁵

Каким же образом такая *ин*-волюция, а затем и деградация социалистических слагаемых советской системы (того, что мы выше назвали «красной линией» в динамике СССР) сказались на союзе советских республик?

Фундаментом единства народов СССР были не колониальные захваты и не коммерчески-экономический или геополитический альянс, а единство социально-экономических интересов, основанное на существовании единого народнохозяйственного комплекса, функционирующего при помощи плановых отношений и на основе реальных элементов общественного присвоения общенародного богатства. В частности, развивалась единая для всех республик система обеспечения занятости, доступа к бесплатным благам (жилище, здравоохранение, образование, отдых и др.), для всех республик устанавливались единые цены, нормативы труда и его оплаты и т. д.

Если же обратиться к предыстории интеграции СССР, то следует заметить, что острота, многомерность и запутанность межнациональных противоречий в Российской империи оказались таковы, что падение имперской власти немедленно пробудило процессы активной дезинтеграции на бывшем имперском пространстве. Восстановление союза народов в едином государстве было возможным только на основе такого объединения, которое обеспечивало бы как учёт интересов и национального своеобразия всех его участников, так и интересы Союза как целого. В этом принципиальное отличие СССР от любого рода имперских образований [2], сколь бы идеализированную характеристику российской имперскости ни пытались дать современные авторы [47, 48].

В СССР складывалась не только единая система планирования развития экономики, но также единая система кооперации и разделения труда, общесоюзная система производственной и социальной инфраструктуры (единая энергетическая система, единая сеть железных дорог, единая система нефте- и газопроводов, единая система электросвязи, единая система телевизионного вещания, единая пенсионная система и единая система социальной поддержки). В СССР формировался феномен советской культуры, основанной не на унификации под единый стандарт господствующей нации

⁵ Этот раздел статьи является авторской интеграцией текстов А. И. Колганова, опубликованных в журналах «Альтернативы» (2022, № 1) и «Социологические исследования» (2021, № 12).

или на мультикультуралистском безразличии к «чужой» культуре, а на развитии, поддержке и взаимном обогащении культурного многообразия [15].

В той мере, в какой принципы объединения соблюдались на основе добровольности, равноправия и взаимного уважения, в той мере, в какой они опирались на реальные ростки социализма в экономике, социальной жизни, духовных традициях, в такой мере обеспечивалась и прочность союза народов, находящихся на очень различных уровнях социально-экономического и культурного развития, чьи отношения были отягощены многочисленными конфликтами и обидами, как недавними, так и тянущимися далеко в прошлое. В той же мере, в какой в межнациональных отношениях допускался бюрократический произвол, происходила деформация и подрыв основ этого союза, грозящие взорвать этот союз изнутри.

Советский Союз не был империей – в том числе и потому, что потенциал имперского объединения народов уже был исчерпан Российской империей к 1917 г., и её катастрофический распад, начавшийся после Февральской революции, об этом свидетельствует. Основа для нового союза народов, проживающих на территории прежней Российской империи, могла быть только принципиально иной. Аргументом в пользу этого утверждения служит распад Австро-Венгерской и Османской империй, которые не смогли восстановить единство народов, проживавших на их территории. А вот советская система это сделать смогла именно в силу своего качественно нового характера, основывающегося на социалистических материальных основаниях (прежде всего, элементах новых – социалистических – социально-экономических и социо-культурных отношений) и ценностях. В истории больше нет подобных примеров восстановления распавшегося союза народов при крахе многонациональных государств.

К сожалению, СССР так и не стал последовательно социалистическим обществом. Поэтому ростки национализма и этнического отчуждения (ксенофобии), объективно возникающие на почве буржуазного и добуржуазного развития, не изживались полностью, а частично воспроизводились. Пока сохранялась прочность советской системы, эти националистические тенденции и межэтнические конфликты редко прорывались открыто, однако подспудно давали себя знать, например, в кадровой политике национальных республик, где явно проводился фаворитизм по отношению к представителям «титულიной нации» (напомним, что постепенно сложилась практика, согласно которой высшим руководителем Республики – первым секретарём ЦК – мог быть только представитель «титულიной» нации). По мере того, как развивалось латентное разложение советской системы, нарастали и проявления национализма. Особенно сильно они давали себя знать там, где вхождение народов в состав Союза было или не вполне добровольным, или не принималось значительным меньшинством населения (Прибалтика, республики Закавказья, Чечня), или там, где совместное проживание народов оказывалось следствием непродуманной переселенческой политики либо перекройки административных границ.

Нарастающий распад советской социально-экономической системы в конце 1980-х гг. не только ещё более раздул тлевшие угли национализма, но и создал новые предпосылки для дезинтеграции Союза.

Происходило неуклонное замедление темпов экономического развития. Замедление демографического роста и притока новых трудовых ресурсов из деревни не компенсировались ростом производительности труда. Неэффективный механизм ориентации на запросы потребителей вместе с замедлением производства товаров и услуг для потребительского рынка вели к обострению дефицита и одновременно к росту нереализованных запасов в торговле. Перестали реализовываться крупные научно-технические проекты, служившие главными драйверами технологического прогресса, а стимулы технологического обновления на уровне предприятий оставались недостаточными.

В конце 1980-х гг. на накопление действия этих долговременных факторов наложились события, ещё более ухудшившие социально-экономическую ситуацию: падение мировых цен на нефть, расходы, сопряжённые с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС и землетрясения в Спитаке, экономические последствия непродуманной антиалкогольной компании, крайне неудачные попытки реформирования плановой системы, приведшие к её расшатыванию [33, с. 376].

Нараставшее в 1970-1980-е гг. разочарование значительной массы населения в официально провозглашавшихся (но все менее реализуемых) идеалах социализма сменилось в начале «перестройки», как показали социологические исследования, сначала кратковременным всплеском надежд и активности, а затем массовой утратой доверия к попыткам правящей КПСС реформировать советскую систему [56, с. 7-10]. Тем самым оказались подорваны возможности массового сопротивления радикальным разрушительным проектам преобразования СССР. Одновременно складывались группы, заинтересованные в таком разрушении.

Сначала латентное (в теневой экономике), а затем, в период «перестройки», все более открытое формирование капиталистических производственных отношений создало у возникающего нового господствующего класса заинтересованность в национальном отделении. Новая буржуазия бывших советских республик не без оснований считала более выгодным для себя отгородиться национальными границами от более мощных и влиятельных капиталистических кланов, опиравшихся на крупные российские монополистические группировки, чтобы безраздельно пожинать плоды эксплуатации в «собственной» национальной экономике. При этом значительная часть национального капитала считала более привлекательной перспективу пойти в подчинение капиталу США или Западной Европы ввиду его более высокого экономического и технологического потенциала (впрочем, надежды на этот потенциал позднее для многих обернулись, как минимум, унижением).

Тот факт, что подобное «огораживание» вело к разрыву прежнего

народнохозяйственного комплекса и падению эффективности экономики каждой из отделившихся республик, выступал как «допустимые издержки» для обеспечения частных интересов крупнейших представителей национального капитала. В этом вопросе полную солидарность с ними проявляла и национальная бюрократия, стремившаяся к полному и бесконтрольному господству на национальной территории.

Распространяемый российскими националистами миф, будто распад СССР был предопределён наличием в советской конституции права на отделение, не выдерживает исторической критики. Многонациональные государства живут или распадаются независимо от того, существует ли в их законах пункт о праве на отделение. В Австро-Венгрии или в Османской империи такого пункта не было, но они благополучно распались. Правом на отделение от Великобритании обладают Англия, Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс, но до сих пор они (может быть, за исключением Шотландии) этим правом предпочитают не пользоваться [70, р. 64].

Всё это доказывает, что именно угасание собственно социалистических оснований советской общественной системы сделало сохранение СССР как союза народов и республик практически невозможным. Однако «развод» между прежними союзными республиками мог бы быть произведён в более цивилизованных формах, но это тема другого материала...

Трагедия социализма

Подытожим наши размышления и сформулируем выводы, отвечая на главный вопрос этого текста: *что именно привело к постепенному вытеснению социально-творческих начал отношениями отчуждения в СССР и других странах МСС (а именно это и стало социальной основой ухода СССР).*

Ключ к ответу на этот вопрос – гипотеза мутантного социализма и приведённые выше аргументы, доказывающие обоснованность вывода: *причины возникновения и ухода СССР как пространства-времени практической реализации коммунистического императива истории суть одни и те же.* В XX веке в мире сложилась система общественного производства, являющаяся минимально-необходимым материальным базисом начала движения к «царству свободы». Более того, производственные отношения позднего капитализма уже в начале прошлого столетия обнажили свою неспособность обеспечить решение фундаментальных проблем развития человечества: они породили Первую мировую войну, Великую депрессию, фашизм и национал-социализм и Вторую мировую войну, они ответственны за смерти десятков миллионов человек в «локальных войнах» второй половины XX и начала нынешнего века и т. п.

Все это объективно стало основанием для начала *массовых* социально-творческих действий, идущих в направлении социального освобождения, часть из которых увенчалась временным (точнее, *долговременным*), хотя и частичным успехом (в СССР и других странах МСС при всех противоречиях удалось создать многие компоненты

будущего общества, причём в наиболее важных для человеческого развития сферах – здравоохранении, образовании, науке, искусстве), а часть (социально-ориентированное реформирование капитализма) живёт и поныне.

Эти предпосылки могли привести к закреплению успеха и прогрессивному развитию коммунистических тенденций лишь при условии идеально-выверенных творческих действий социально-политических сил. В СССР эти действия были сопряжены с чередой подвигов и ошибок, гениально-выверенных решений (выделю только два примера – переход к Новой экономической политике как адекватной социально-экономической форме начального этапа социалистического строительства и приоритет науки, образования и культуры, особенно ярко проявивший себя в 1960-е годы) и преступлений (здесь наиболее страшный пример – массовые репрессии 1930-х).

В целом, однако, социалистические тренды развивались в мутантных (от рождения) формах, но когда (к концу XX века) эти мутантные формы оказались уже устаревшими и открылась возможность развития адекватной новым технологическим и культурным возможностям модели социализма, качественная трансформация советской системы стала почти невозможной. И если в 1917 году была партия (вспомним знаменитые слова Ленина: «Есть такая партия!»), способная использовать минимальную возможность начала движения к социализму и совершить победоносную социалистическую революцию, то спустя 70 лет такой политической силы уже не было.

Трагедия социализма, следовательно, состояла в том, что к тому моменту, когда объективные предпосылки движения к «царству свободы» стали значимыми, социально-творческие силы советских людей оказались почти полностью исчерпаны. Это показала, в частности, слабость «красной линии» Перестройки, начавшейся в принципе с правильной ориентации на живое творчество народа и ускорение социально-экономического развития. Но реализовывать эти цели по большому счёту было уже некому. Силы коммунизма были, повторим, уже исчерпаны противостоянием империализму и фашизму, преступлениями и не-талантливостью пришедших на смену «ленинской гвардии» лидеров и т. п.

Противоположная сторона – мелко-буржуазный конформизм – в 1970-е гг. победил в советском человеке социального творца, что стало массовой социальной базой для трансформации новой генерации номенклатуры из патерналистской в про-буржуазную. Социальные основы для ухода социалистического тренда с исторической арены сложились. Распад СССР стал делом времени.

Но первые поражения борцов за социальное освобождение, за коммунизм в СССР и других странах МСС в историческом смысле стали победой: они дали бесценный опыт не только борьбы, но позитивного созидания, особенно мощного, несмотря на все деформации, в СССР. Это теории и практики, которые станут будущим, пройдя через пламя диалектического обновления.

Последние десятилетия мир вообще погрузился в тьму (наиболее интенсивную,

как известно, перед рассветом). Историческое время начала XXI века – это «час быка».

Но впереди – новые всполохи коммунистического утра, ибо его приход – объективный закон исторического развития.

И главное.

Да, СССР ушёл.

Но он ушёл **в будущее**.

Литература

1. Абрамсон И. Советское общество в 1930-е - 1980-е годы: чем оно было и чем должно было быть. *Альтернативы*, №3, 2001.
 2. Амин С. *Россия: долгий путь от капитализма к социализму*. СПб.: ИНИР; М.: Культурная революция, 2017.
 3. Бузгалин А. В. *Белая ворона*. М.: Экономическая демократия, 1992.
 4. Бузгалин А.В. Ещё раз о причинах ухода СССР // *Альтернативы*, №3, 2020. с. 59-70.
 5. Бузгалин А.В. (ред.) *Ленин online: 14 профессоров о В.И. Ульянове-Ленине*. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: УРСС, 2020.
 6. Бузгалин А.В. Почему СССР не хочет становиться прошлым? (Загадка «мутантного социализма») // *Философские науки*. № 1. 2012. С. 33-46.
 7. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Социальная философия постсоветского марксизма в России: ответы на вызовы XXI века. *Вопросы философии*, №9, 2005, с. 3-25.
 8. Бузгалин А.В., Колганов А.И. 10 мифов об СССР. М. 2010.
 9. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Система производственных отношений и социально-экономическое неравенство: диалектика взаимосвязи. *Вопросы политической экономии*. №1, 2018, с. 10-34.
 10. Бузгалин А.В., Колганов А.И. *Глобальный капитал*. В 2-х тт. 5-е изд. М.: ЛЕНАНД. 2019.
 11. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Детерминанты социально-классового структурирования общества и их специфика в условиях системных трансформаций. *Вопросы философии*, №6, 2019, с. 50-61.
 12. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Трансформации социальной структуры позднего капитализма: от пролетариата и буржуазии к прекариату и креативному классу? *Социологические исследования*, №1, 2019, с. 18-28.
 13. Бузгалин А.В., Булавка Л.А. и Колганов А.И. СССР: Оптимистическая трагедия. М.: УРСС. 2018.
 14. Булавка Л.А. Советская культура: проблема отчуждения. *Философские науки*, №2, 2007, с. 125–141.
 15. Булавка Л.А. *Феномен советской культуры*. М.: Культурная революция. 2008.
 16. Булавка-Бузгалина Л.А. Разотчуждение как конкретно-всеобщая основа истории и культуры СССР. *Альтернативы*, №2, 2016.
 17. Булавка-Бузгалина Л.А. СССР – незавершённый проект (семь поворотов). *Альтернативы*, №4, 2016.
 18. Булавка-Бузгалина Л.А. Маркс XXI. Социальный прогресс и его цена: Диалектика отчуждения и разотчуждения. *Вестник Московского университета. Серия 7: Философия*. №5. 2018. С. 73-84.
-

19. Булавка-Бузгалина Л.А. Разотчуждение: от философской абстракции к социокультурным практикам. *Вопросы философии*, №6, 2018, с. 202-214;
20. Воейков М. Дискуссионные вопросы природы СССР. *Альтернативы*, №2, 1996, с. 192-199.
21. Воейков М. И. Альтернатива сталинизму: историко-социологическая концепция. *Альтернативы*, №4, 1998, с. 158-165.
22. Воейков М. И. Новый социализм: первые шаги теории. *Альтернативы*, №2, 1998, с. 23-39.
23. Воейков М. И. *Споры о социализме: о чем пишет русская интеллигенция*. 2-е изд. М.: Экономическая демократия. 2001.
24. Воейков М. И. Евразийские теоретики о советском строе. *Альтернативы*, №2, 2002.
25. Воейков М. И. Уроки «государственного социализма»: пересмотр идейно-теоретической. *Альтернативы*, №4, 2006.
26. Гегель Г.В.Ф. *Наука логики*. В 3-х тт. Т. 1. М.: Мысль. 1970.
27. Глазьев С.Ю. Современная теория длинных волн в развитии экономики. *Экономическая наука современной России* №2, 2012, с. 27–42.
28. Глазьев С.Ю. и Львов Д.С. Теоретические и прикладные аспекты управления. *Экономика и математические методы*. №5. 1986. С. 793–804.
29. Грецкий М. Был ли социализм? *Альтернативы*, №2, 1994.
30. Деррида Ж. *О грамматологии* / Пер. с фр. М.: Ad Margenem. 2000.
31. Деррида Ж. *Позиции*. М.: Академический Проект. 2007.
32. Дзарасов С. Социалистический выбор российской цивилизации. *Альтернативы*, №1, 2015.
33. Колганов А.И. *Путь к социализму: пройденный и непройденный. От Октябрьской революции к тупику перестройки*. Изд. 2-е, переработанное и дополненное. М.: ЛЕНАНД. 2018.
34. Колганов А.И. Экономическая загадка Победы. *Вопросы политической экономики*, №2, 2020, с. 21-37.
35. Котц Д. Распад Советского союза: перспектива через тридцать лет. *Альтернативы*, №4, 2021.
36. Лапин Н.И. *Молодой Маркс*. 3-е изд., доп. М.: Политиздат. 1986.
37. Ленин В. И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме. Полн. собр. Соч. Т. 41. 1967. С. 69-70.
38. Ленин В. И. Крах II Интернационала. Полн. собр. Соч. Т. 26. 1969. С. 218
39. Ленин В. И. Маёвка революционного пролетариата. Полн. собр. Соч. Т. 23. М.: Политиздат. 1973.
40. Ленин В. И. Полн. собр. Соч. Т. 36. М.: Политиздат. 1974.
41. Маркс К. Капитал. Т. III. В: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 25. Ч. 2. М.: Госполитиздат. 1962.
42. Матсас С. СССР: незавершённый переход, *Альтернативы*, №4. 2021.
43. Момджян К.Х. Гипотеза общественного прогресса в современной социальной теории. *Вопросы философии*, №10, 2016, с. 36–46;
44. Момджян К.Х. О возможности и критериях общественного прогресса *Вестник Московского университета. Серия 7: Философия*, №5, 2018, с. 51-57.
45. Нивалс Б. О социальной природе советского общества. *Альтернативы*, №2, 2013.

-
46. Новиков С. Опыт СССР или социализм будущего? *Альтернативы*, №3, 2021.
 47. Осипов Ю.М. Гражданское общество, государство и империя. *Философия хозяйства*, №6, 2004, с. 283-287.
 48. Осипов Ю.М. Имперское хозяйство. *Философия хозяйства*, №1, 2005, с. 267-274.
 49. Попов М. и Бузгалин А. Уроки СССР: диктатура пролетариата или демократия и народовластие (дискуссия между проф. М.В. Поповым и проф. А.В. Бузгалиным). *Альтернативы*, №2, 2019, с. 102-151.
 50. Семенов Ю.И. Политарный («азиатский») способ производства: сущность и место в истории человечества и России. М., 2008.
 51. Славин Б. Ф. Почему советское общество не было буржуазным. *Альтернативы*, №4, 2002.
 52. Славин Б. Ф. (ред.) Дорога к свободе: Критический марксизм о теории и практике социального освобождения. М.: ЛЕНАНД, 2013.
 53. Славин Б. Ф. *Возвращение Маркса. О социальном идеале Маркса и исторических судьбах социализма*. М.: ЛЕНАНД. 2019.
 54. Славин Б. Ф. и Федоров С. О социализме подлинном и мнимом. *Альтернативы*, №3, 1998, с. 6-20.
 55. Смолин О. Распад СССР как геополитическая катастрофа: причины, прогнозы, перспективы. *Альтернативы*, №3, 2021.
 56. Тощенко Ж.Т. Была ли рукотворной геополитическая катастрофа СССР? *Социологические исследования*, №8, 2021, с. 3—13.
 57. Троцкий Л.Д. *Преданная революция*. М.: НИИ культуры. 1991.
 58. Фриман А. Сумерки машинократического подхода: незаменимый труд и будущее производства. *Вопросы политической экономии*, №1, 2016, с. 37—60.
 59. Фуко М. *Герменевтика субъекта*. СПб.: Наука, 2007.
 60. Хайек Ф.А. *Дорога к рабству*. М.: Новое издательство, 2005.
 61. Энгельс Ф. Анти-Дюринг. В: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 20. М.: Госполитиздат, 1961. С. 294-295.
 62. Эпштейн Д. Б. Советский социализм периода 60-80-х годов (политико-экономический анализ). *Альтернативы*, №3, 2016.
 63. Эпштейн Д. Б. *Социализм XXI века. Вопросы теории и оценка опыта СССР*. М.: УРСС. 2016.
 64. Cliff, T. *Stalinist Russia. A Marxist analysis*. 1st ed. London M. Kidron, 1955 (пер. на рус.: Клифф Т. Сталинистская Россия: марксистский анализ / Пер. с англ. М.: Издательство иностранной литературы, 1956).
 65. Fukuyama F. The End of History and the Last Man. New York: The Free Press. 1992.
 66. Fukuyama, F. The End of History? *The National Interest*, №16, 1989, p. 3-18.
 67. Mandel E. *Late Capitalism*. London. New York: Verso. 1987.
 68. Meszaros I. *Marx's Theory of Alienation*. London: Merlin Press. 1970.
 69. Ollman B. *Alienation: Marx's Conception of Man in Capitalist Society*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press. 1976.
 70. Partsch K.J. Fundamental principles of human rights: Self-determination, equality and non-discrimination. In: K. Vasak (ed.): *The international dimensions of human rights*. Paris: UNESCO. 1982. Pp. 61—86.
-